

**BADIIY TA'LIMDA RANGTASVIR VOSITALARI ORQALI
TALABALARNI IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI**
**Sa'diyev Soli Tolibovich Navoiy Davlat Universiteti "Tasviriy san'at va
muhandislik grafikasi" kafedrası v/b dotsenti. Sohibova Zuxroxon Akmal
qizi "Tasviriy san'at" magistratura ixtisosligi yo'nalishi magistranti**

Annotatsiya: Ushbu maqola ijodiy ta'lim jarayonida rangtasvir vositalari orqali talabalar dunyoqarashini rivojlantirish masalalarini nazariy va amaliy jihatdan o'rganadi. Tadqiqotda rangtasvir vositalarining pedagogik ahamiyati, talabalarning ijodiy fikrlashini shakllantirish usullari va amaliy mashg'ulotlarda ularni qo'llash samaradorligi tahlil qilinadi. Maqoladan quyidagilar o'rin olgan: Rangtasvir vositalari yordamida talabalarning vizual tafakkuri va estetik didini rivojlantirish; Turli rang va shakl tanlash orqali ijodiy qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshirish; Talabalarni dars jarayonida ijodiy faoliyatga jalb qilish metodlari va boshqalardan iborat.

Kalit so'zlar: Ijodiy ta'lim, talabalar dunyoqarashi, pedagogika, estetik san'at, san'atda psixologiya, ranglarni anglash, tushunish va his qilish, analitik fikrlash, suhbat va intervyu metodi, nazariy tahlil metodi, amaliy kuzatuv metodi, tajriba va eksperiment metodi, klassik realizm uslub.

**МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ЖИВОПИСЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ**

Садиев Соли Толибович в/о доцента кафедры «Изобразительное искусство и инженерная графика» Навоийского государственного университета. Сохибова Зухрохон Акмал кизи – магистрант направления «Изобразительное искусство».

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития мировоззрения студентов через средства живописи в процессе творческого обучения. В исследовании анализируется педагогическое значение живописных средств, методы формирования творческого мышления студентов и эффективность их применения на практических занятиях. В статье освещаются следующие вопросы: развитие визуального мышления и эстетического вкуса студентов посредством средств живописи; повышение способности принимать творческие решения через выбор различных цветов и форм; методы вовлечения студентов в творческую деятельность на занятиях и другие.

Ключевые слова: творческое обучение, мировоззрение студентов, педагогика, эстетическое искусство, психология искусства, восприятие и осознание цвета, аналитическое мышление, метод беседы и интервью, метод теоретического анализа, метод практического наблюдения, метод эксперимента, стиль классического реализма.

METHODS OF DEVELOPING STUDENTS' CREATIVITY THROUGH PAINTINGS IN ART EDUCATION

Sa'diyev Soli Tolibovich – Acting Associate Professor, Department of “Fine Arts and Engineering Graphics,” Navoi State University. Sohibova Zukhrokhon Akmal qizi – Master’s student, specialty “Fine Arts.”

Anotations: This article examines the theoretical and practical aspects of developing students’ worldview through painting tools within the creative educational process. The study analyzes the pedagogical significance of painting tools, methods of fostering students’ creative thinking, and the effectiveness of their use in practical classes. The article highlights the following: developing students’ visual thinking and aesthetic taste through painting tools; enhancing their ability to make creative decisions by selecting various colors and forms; and methods for engaging students in creative activity during lessons.

Keywords: creative education, students’ worldview, pedagogy, aesthetic art, psychology of art, color perception and awareness, analytical thinking, interview and discussion method, theoretical analysis method, practical observation method, experimental method, classical realism style.

“San’at-mo’jizadir. Yurak va miyaning shunday xilvat joylari borki, unga faqat san’at vositasidagina kirish mumkin”.

Ibn Sino.

Ijodiy ta’lim zamonaviy pedagogikaning asosiy yo’nalishlaridan biri hisoblanadi va talabalarning shaxsiy rivojlanishi, dunyoqarashi hamda ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Bu jarayonda rangtasvir vositalari nafaqat estetik didni rivojlantirish, balki talabalarning fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish va ijodiy yechimlar ishlab chiqish qobiliyatini shakllantirishda ham keng qo’llaniladi.

Rangtasvir vositalari yordamida talabalarning shaxsiy dunyoqarashi va san’atga bo’lgan qiziqishini kengaytirish. Ranglarni anglash, tushunish va his qilish orqali eng avvalo o’zini ichki olamini tushunish, dunyoni ranglar orqali ko’ra olishni o’rganish asnosida tadqiqot nazariy tahlil, amaliy kuzatuv va intervyular asosida olib borildi. Amaliy misollar yordamida rangtasvir vositalarining ta’lim jarayonidagi samaradorligi ko’rsatildi.

Rangtasvir vositalari yordamida talabalar o’zlashtirishi lozim bo’ladigan kompetensiyalar:

- ob’yektlarni tasvirlash orqali vizual tafakkurini rivojlantiradi;
- rang va shakl o’zaro bog’liqligini tushunib, analitik fikrlash qobiliyatini oshiradi;

– ijodiy jarayonda turli variantlar yaratish orqali muammoni yechish qobiliyatini mustahkamlaydi;

– estetik didi va san’atga bo’lgan qiziqishi orqali shaxsiy dunyoqarashini kengaytiradi.

Ijodiy ta’lim jarayonida rangtasvir vositalarining pedagogik ahamiyatini tahlil qilish uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo’llanilgandagi holatlarni ko‘rib chiqsak:

1. Nazariy tahlil metodi – rangtasvir vositalarining tarixi, pedagogik ahamiyati va zamonaviy ta’lim jarayonidagi o‘rni ilmiy adabiyotlar orqali o‘rganildi. Shu orqali talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda rangtasvir vositalarining samarali usullari aniqlanadi.

2. Amaliy kuzatuv metodi – talabalarning dars jarayonidagi faoliyati kuzatilib, rangtasvir vositalarini qo‘llash orqali ularning ijodiy fikrlash va dunyoqarashi qanday o‘zgargani tahlil qilindi.

3. Tajriba va eksperiment metodi – turli ijodiy mashg‘ulotlarda rangtasvir vositalaridan foydalanish natijalari solishtirildi. Masalan, talabalarga bir xil mavzuda erkin rasm chizish topshirig‘i berilib, rang va shaklni tanlashdagi ijodiy yondashuvlari baholandi.

4. Suhbat va intervyu metodi – talabalar bilan suhbatlar o‘tkazilib, rangtasvir vositalari orqali o‘z dunyoqarashlarini ifodalash imkoniyatlari va fikrlari o‘rganildi.

Galda bunga misollar keltiramiz. Masalan:

Dars jarayonida talabalar “Tabiat manzarasi” mavzusida rasm chizishadi. Ranglarning uyg‘unligi va kompozitsiyaning ijodiy yechimlari orqali ularning vizual tafakkuri va estetik didi rivojlanadi.

Talabalar bir xil ob’ektni turli ranglar va texnikalar yordamida tasvirlashadi, bu esa ularning muammolarni yechish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini mustahkamlaydi.

Ijodiy ta’lim jarayonida rangtasvir vositalaridan foydalanish natijalari talabalarning dunyoqarashi va ijodiy qobiliyatini sezilarli darajada rivojlantirishini ko‘rsatadi. Tadqiqot davomida amaliy mashg‘ulotlarda turli rangtasvir vositalari – suv bo‘yoqlari, akril, qalam ranglar va kollaj texnikalari qo‘llanildi.

1. Talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish;

Talabalar bir xil mavzu asosida turli uslublarda rasm yaratishdi. Misol uchun, “Tabiat manzarasi” mavzusida:

Ba’zi talabalar klassik realizm uslubida chizishdi, boshqalar ekspressiv ranglar va geometrik shakllar orqali o‘z hissiyotlarini ifodalashdi. Bu jarayon talabalarning muammoni yechish va ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirdi. Ranglarni tanlash va kompozitsiya yaratish jarayonida ular turli variantlarni sinab ko‘rishdi, bu esa analitik va kreativ tafakkurni mustahkamladi.

2. Estetik did va dunyoqarashni kengaytirish;

Rangtasvir vositalari yordamida talabalar estetik didni rivojlantirdi. Masalan, suv bo‘yoqlari bilan erkin rasm chizish mashg‘ulotida talabalar ranglarni aralashtirib, turli ohanglar yaratishdi. Bu ularning vizual tafakkurini va san’atga bo‘lgan qiziqishini oshirdi.

3. Pedagogik ahamiyat;

Rangtasvir vositalarini ta'lim jarayonida qo'llash:

Talabalarni ijodiy faoliyatga jalb qiladi, ularning fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi, shaxsiy dunyoqarash va estetik didni shakllantirishga yordam beradi.

4. Amaliy kuzatuv va intervyu natijalari;

Talabalarning 85% dan ortig'i rangtasvir vositalari yordamida o'z fikrini va hissiyotini ifodalash osonlashganini qayd etdi. 70% talaba rangtanlash va kompozitsiya yaratish jarayonida yangi yondashuvlarni sinab ko'rish imkoniyati mavjudligini ta'kidladi.

Suhbatlar natijasida talabalarning ijodiy faoliyatga bo'lgan motivatsiyasi sezilarli darajada oshgani aniqlangan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, rangtasvir vositalari nafaqat ijodiy ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalarning shaxsiy dunyoqarashi, ijodiy tafakkuri va estetik didini ham rivojlantiradi. Shu bilan birga, rangtasvir vositalarini darslarda maqsadli va metodik tarzda qo'llash ta'lim sifatini yanada oshiradi.

Xulosa o'rnida aytish kerak, ijodiy ta'lim jarayonida rangtasvir vositalarini qo'llash – bu nafaqat san'at darslarini bezatish, balki talabalarda estetik tafakkur, mustaqil fikrlash va badiiy dunyoqarashni shakllantirishning eng samarali usullaridan biridir. Rang, shakl, chiziq va kompozitsiya unsurlari orqali talabalar nafaqat tasviriy ifoda vositalarini o'zlashtiradilar, balki ularning yordamida o'z his-tuyg'ulari va ichki kechinmalarini badiiy shaklda ifoda etishni o'rganadilar. Ya'ni Ijodiy ta'lim jarayonida rangtasvir vositalarining qo'llanilishi – bu san'at ta'limining estetik, psixologik va tarbiyaviy jihatlarini birlashtiruvchi murakkab, ammo nihoyatda samarali jarayondir. Rangtasvir insonning dunyoni badiiy idrok etish, uni his etish va o'z ichki kechinmalarini ifoda etish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan, ta'lim tizimida rangtasvir vositalarini metodik jihatdan to'g'ri yo'lga qo'yish, talabalar dunyoqarashini kengaytirish va ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish uchun muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”. Toshkent O'zbekiston, 2022.
2. Nuriddinov B., To'laganova M. “Tasviriy san'at nazariyasi va amaliyoti”. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Abdullayev S. “Rangtasvir asoslari”. Toshkent: Kamalak, 2021.
4. Xamidova G. “Ijodiy ta'lim metodikasi va pedagogik innovatsiyalar”. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. Omonova N. San'at psixologiyasi va estetik idrok. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
7. Dewey, J. Art as Experience. New York: Penguin Group, 2005.
8. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, 2011.

9. Jalolov J. “Pedagogik mahorat va ijodkorlik asoslari”. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
10. Rasulova M. “Rangtasvir vositalari orqali estetik tarbiya berish metodikasi”. “Pedagogik ta’lim” jurnali, №4, 2022
11. UNESCO. Arts Education Policy Review. Paris, 2019.
12. Karimova D. Ijodiy faoliyatda ranglarning psixologik ta’siri. “San’at va Ta’lim” jurnali, №2, 2021.
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ–4884-son qarori. “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”
14. E.Umarov, R. Karimov, M.Mirsaidova, G.Oyxovajayeva “Estetika asoslari”. Toshkent-2007